

Imagen tomada de: <https://pixabay.com/es/danza-disco-teca-movimiento-m%C3%BAsica-1235584/>

¡SIENTE LA MÚSICA!

**PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL AULA DE MÚSICA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA**

Ana Herráiz Alijas

13/11/2018

¡Siente la música!

1. Resumen

La música es una disciplina artística y, como tal, posee unas marcadas vertientes sensorial y expresiva. Además del evidente desarrollo auditivo que requiere, es necesario ejercitar otras destrezas corporales sin las cuales es sencillamente imposible percibir y producir elementos musicales tan básicos como el pulso y el ritmo. Estas destrezas hacen referencia, entre otras, a la coordinación auditivo-corporal necesaria para moverse coordinadamente siguiendo una canción, o a la óculo-manual imprescindible para tocar cualquier instrumento, por nombrar un par de ejemplos.

Este proyecto versará, pues, sobre la estimulación de la apreciación sensitiva de la música en los alumnos de Primaria mediante actividades intrdisciplinares de marcado carácter práctico que les capaciten para aprehender de manera vivencial y eficaz los distintos elementos que componen el hecho musical.

2. Contextualización

El proyecto se llevará a cabo en el colegio privado-concertado “San José de Calasanz. PP. Escolapios” sito en la ciudad de La Coruña y en el barrio de Los Rosales, con una población en su mayoría de clase media-baja. La creación de este barrio es relativamente reciente (comenzó hace 25 años, pero la mayor parte fue construida hace 15), por lo que sus habitantes son, principalmente, matrimonios jóvenes con hijos pequeños y adolescentes, algunos jóvenes, y una buena parte de personas mayores. Es un barrio relativamente tranquilo con una tasa de desempleo a tener en cuenta y un bajo índice de inmigración.

Estará coordinado por el profesor de música y contará con la participación de los profesores de las asignaturas de Educación Física, Educación Plástica y Lengua Castellana y Literatura, así como los tutores de las clases implicadas, que serán, al inicio del proyecto, las tres líneas de los cursos 1º y 2º de Primaria (los grupos A, B y C), con unos 25 alumnos por aula. Estos alumnos constituirán el destinatario del proyecto y tendrán unas edades comprendidas entre los seis y los nueve años (teniendo en cuenta algún alumno repetidor).

3. Justificación

La elaboración de este proyecto parte de la comprobación, mediante la observación de los alumnos en las clases (sus expresiones al dar nuevos contenidos y su confianza a la hora de reproducir los ya vistos con anterioridad) y mediante entrevistas informales con ellos y sus familias, de que el aprendizaje de la música se está realizando de un modo meramente cognitivo y memorístico.

La carencia de conocimiento vivencial de la materia muestra que los contenidos de la misma no se aprenden en su totalidad, no se llegan a comprender de un modo suficiente que permita construir nuevos aprendizajes sobre la base de los anteriores y, dado que esta base es deficiente, los aspectos más complejos resultan extremadamente arduos hasta el punto de recurrir a la memorización para realizar con éxito un examen escrito (evidenciando en las pruebas prácticas estas lagunas de conocimiento).

Los malos resultados generales en los controles de carácter práctico, con las excepciones de los niños que simultanean sus estudios generales con los musicales en escuelas de música o academias, hacen sospechar un abordaje deficiente de los mismos por parte de los profesores de música del colegio. Este dato lleva a una cuestión clave: ¿por qué los alumnos que reciben formación musical fuera del colegio obtienen mejores resultados? Podría parecer que es una mera cuestión de carga horaria, ya que, cuanto más tiempo dediques a ejercitar una destreza más hábil se será en la misma. Pero la simple adjudicación de horas no garantiza *per se* un buen aprendizaje, además de que la carga horaria de la asignatura es un aspecto que viene fijado por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Podríamos, entonces, fijarnos en el carácter de las clases en dichas escuelas y academias y comprobaríamos que, hasta los siete años, los niños cursan una asignatura llamada Música y Movimiento que consiste en experimentar mediante el movimiento, el gesto, la danza, el canto, la audición, la interpretación instrumental rudimentaria y otros procedimientos, los componentes básicos de la música como son: la escucha, el movimiento rítmico y acompasado, la discriminación auditiva de distintos timbres, alturas, dinámicas o texturas, la apreciación de la emoción transmitida por la pieza, la relación entre el lenguaje oral (la palabra y las frases) y la música, o la educación de la voz entre otros. Esta asignatura da prelación al desarrollo de los sentidos para que posteriormente, al cursar Lenguaje Musical, los contenidos teóricos que en ella se vean estén sustentados por una base vivencial que los dote de sentido y significado.

Pero, ¿es posible impartir las clases de música en los colegios en Primaria a modo de la asignatura de Música y Movimiento? Teniendo en cuenta que la segunda está basada en las pedagogías desarrolladas por Kodály, Orff, Willems, Dalcroze y Suzuki, y que la metodología de las primeras también debería basarse en dichas pedagogías, la respuesta es clara: sí. No sólo es posible, sino que debería ser la dinámica habitual.

4. Marco teórico

En las asignaturas dedicadas a la didáctica de la música impartidas en las universidades para la obtención de los Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria puede apreciarse que las pedagogías creadas por estos grandes músicos a finales del siglo pasado marcan la guía [ver, por ejemplo, “Didáctica de la Música. Manual para maestros de Infantil y Primaria” de Gómez Espinosa (2015) y que constituye la literatura de referencia de la materia en la UNIR]. Esta será la base o marco teórico de este proyecto.

Estas pedagogías se basan todas y cada una de ellas en un aprendizaje vivencial de la música. A grandes rasgos podrían describirse del siguiente modo:

- **Método Kodály:** Zoltan Kodály basó su método en el propósito de que toda la población dispusiera de unas habilidades y cultura musicales que le permitiera apreciar la música y practicarla. Para ello se basó en las melodías propias del folklore de su país (Hungría) que todos los niños conocían, bailaban y jugaban. Hoy en día se ha adaptado a la música tradicional de cada país y, a partir del juego, la danza, los gestos y la escucha atenta se van adquiriendo, de manera muy desgranada y secuenciada, todos los aprendizajes que conforman el hecho musical.
- **Método Orff:** Carl Orff también se basó en la música tradicional de su país, pero quiso prestar más atención al aspecto rítmico, hecho que se refleja tanto en el empleo de la declamación rítmica como en la creación de un abanico de instrumentos de pequeña percusión fácilmente manipulables por cualquier niño o adulto, y que permitían la expresión rítmica de un modo accesible y vivencial. La percusión corporal, el movimiento y a improvisación juegan unos papeles fundamentales en este método.
- **Método Willems:** se centra en desarrollar las capacidades sensorio-perceptivas para estimular las habilidades musicales. Son múltiples los ejercicios de discriminación auditiva o precisión en la recepción y emisión de los sonidos y ritmos que se desenvuelven en un ambiente de profundo respeto hacia la persona en todas sus dimensiones.
- **Método Dalcroze:** también conocido como “rítmica Dalcroze” es un método basado en la percepción y ejecución de los elementos musicales (ritmo, melodía, carácter) mediante el movimiento y la expresión corporal.
- **Método Suzuki:** originalmente orientado a la enseñanza del violín y hoy en día adaptado a numerosos instrumentos, enfoca el aprendizaje musical a través del instrumento. Posee un gran componente social, ya que la familia es una parte importante en el proceso de aprendizaje, y la práctica grupal de un repertorio compartido por alumnos de varios niveles actúa como elemento motivador entre los niños.

Pese a que los beneficios del aprendizaje musical basado en estos métodos están sobradamente demostrados, la realidad escolar suele diferir en gran medida de la intención educativa universitaria por primar la impartición de los contenidos teóricos sobre la educación del desarrollo sensoriomotor. No es de extrañar, ya que en el texto recogido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, *por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria* para esta asignatura no se hace mención expresa a la necesidad de vivenciar a través de su cuerpo los elementos constituyentes de la asignatura.

A continuación se detallan los nexos de unión entre los contenidos de las asignaturas de Educación Musical, Educación Física, Educación Plástica y Lengua Castellana y Literatura recogidos en la LOMCE y que justifican los beneficios de una acción coordinada entre sus profesores en pro de la mejor desenvolvura sensorial de sus alumnos.

Bloque 1: La escucha

“1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del entorno natural y social.”

“2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.”

Bloque 2: La interpretación musical

“1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.”

Bloque: La música, el movimiento y la danza

“1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social.”

“1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.”

Educación Física

Situaciones motrices

“e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. En estas situaciones las respuestas motrices requeridas son de carácter estético y comunicativo y pueden ser individuales o en grupo. El uso del espacio, las cualidades del movimiento, así como los componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal, oral, danzada, musical), son la base de estas acciones. Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión corporal, las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros.”

Educación Plástica

“5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.”

Lengua Castellana y Literatura

Se mencionan la capacidad de escucha, la escucha activa y la expresión de emociones y sentimientos, pero no el uso artístico del habla (declamación) ni la interpretación teatral.

Más adelante se detallará el modo en que se trabajarán los distintos conceptos musicales por medio de actividades llevadas a la práctica en cada una de las asignaturas.

5. Objetivos

Vistas las carencias enunciadas en la justificación de este proyecto relacionadas con la falta de educación sensorial de los alumnos con respecto al aprendizaje de la música en Educación Primaria, se establece como meta prioritaria el siguiente **objetivo general**:

- Estimular el desarrollo sensorial de los alumnos (vista, oído, tacto) con respecto a la percepción del hecho sonoro y su producción mediante la voz, el cuerpo o los instrumentos.

Para lograr este propósito nos marcaremos los siguientes **objetivos específicos**:

- Desarrollar la percepción y discriminación auditiva de sonidos de distintas alturas, timbres, intensidades, duraciones, dinámicas y texturas mediante estímulos auditivos externos (sonidos producidos por el profesor, grabaciones) o internos (propia voz, ejecución instrumental).
- Controlar y coordinar de manera adecuada el cuerpo para que el movimiento del mismo sea coherente y ajustado a un patrón musical dado procedente de un estímulo externo (plasmear la música oída mediante el movimiento corporal) o interno (producción personal, creación libre o improvisación sobre patrones definidos).
- Ejercitar tanto la motricidad gruesa (movimiento de todo el cuerpo) como la fina (agilidad y precisión de manos y dedos) potenciando la conciencia corporal y la percepción sensorial del movimiento y el tacto.
- Emplear la voz adecuadamente como primer recurso melódico en la reproducción de sonidos y canciones oídos previamente o creados por el alumno. Ejercitar asimismo su capacidad rítmica (onomatopeyas, sonidos percusivos, imitación de animales) y expresiva (declamación).
- Desarrollar una atención, capacidad de escucha y silencio que permitan recibir adecuadamente la información procedente del canal auditivo.
- Ejercitar tanto la empatía para percibir el carácter de una pieza, como las habilidades cognitivas para comprender los contenidos musicales objeto de estudio (ritmo, pulso, frase, estructura musical, etc.).

6. Metodología

Según se puede deducir de lo dicho hasta ahora, el enfoque metodológico a seguir tendrá un carácter netamente práctico. Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones :

- “La intervención psicomotriz partirá de lo sensoriomotor hasta llegar a la interiorización.
- Favorecer y potenciar la espontaneidad y creatividad del niño, donde el maestro adecúe su intervención a partir de estos, teniendo en cuenta que:
 - Los procesos de excitación preceden a los de inhibición y control por lo que las percepciones al principio son más globales y confusas.
 - La sensación precede a la percepción y ésta a la representación.
 - Las manipulaciones concretas de la realidad y los objetos precede a las operaciones formales.

- La utilización del cuerpo precede al conocimiento y control del cuerpo.”

(Guadarrama, citada por Espeso en 2013, p.24)

De este modo, se proponen las siguientes actividades, las cuales podrán ser realizadas tanto en el ámbito de la clase de Música, como en la de Educación Física, Plástica y Lengua (ver las asignaturas relacionadas con cada actividad en el cuadro detallado a continuación).

Asignatura: Educación Musical

Actividad 1: Escuchar-escribir

Objetivos:

- Ejercitar la percepción auditiva para, de manera progresiva, poder discriminar cada vez con más exactitud los diversos componentes del hecho sonoro.
- Desarrollar una actitud atenta y respetuosa que permita escuchar los sonidos propuestos por el profesor, las producciones de sus compañeros y las suyas propias.
- Relacionar las características de lo escuchado con los conceptos teóricos trabajados.

Descripción de la actividad:

Esta actividad tendrá una presencia continua a lo largo de la asignatura por considerarse un procedimiento metodológico básico en la adquisición del conocimiento musical. Se compondrá de audiciones en las que se escuchen piezas de distintos estilos y autores, material preparado con distintos sonidos, se realizarán dictados en los que descubrir varias notas o fragmentos de canciones según el curso del que se trate, empleando para ello la grafía convencional y la no convencional.

Actividad 2: Escuchar-cantar-moverse

Objetivos:

- Ejercitar el aparato fonador desarrollando una adecuada técnica vocal.
- Adquirir de manera progresiva un dominio de la voz que permita a los alumnos interpretar con una entonación precisa y una calidad de voz adecuada las canciones programadas en la asignatura.
- Identificar los elementos corporales necesarios para impostar la voz en diferentes registros.
- Coordinar el uso de la voz y del cuerpo simultáneamente en el entorno de un juego.
- Valorar los juegos tradicionales como una parte importante de nuestra cultura.

Descripción de la actividad:

También esta actividad formará parte del trabajo diario en el aula. Partiremos de la imitación en canciones propuestas por el profesor (tradicionales principalmente, pero también actuales, con o sin mímica), empleando la fononimia (asignar un gesto a cada sonido) para que los alumnos adquieran destreza en la discriminación de las diferentes alturas de los sonidos. También se emplearán recursos como cantar en karaoke canciones populares de la radio, lo que fomentará el interés del alumnado.

Actividad 3: Escuchar-moverse

Objetivos:

- Fomentar la percepción corporal de los conceptos de pulso, ritmo y velocidad musicales.
- Controlar el cuerpo para moverlo de manera coordinada al compás de la música.
- Estimular el oído interno como eje del mantenimiento de un pulso estable.

Descripción de la actividad:

En este caso, el profesor indicará a los niños unas pautas de movimiento (marcha, saltos, balanceo, palmas, chasquidos, etc.) conforme a un ejemplo musical grabado .

Para ejercitar el oído interno se propondrán actividades en las que los alumnos hayan de mantener el pulso y ejecutar el ritmo por sí mismos (ver un ejemplo de [percusión corporal con niños de primaria](#))

Actividad 4: Leer-interpretar con instrumentos

Objetivos:

- Desarrollar la destreza óculo-manual en la interpretación musical con instrumentos.
- Ejercitar la coordinación corporal que permita la independencia e interrelación de las distintas partes del cuerpo implicadas en la ejecución instrumental.
- Representar, mediante la interpretación instrumental, los conceptos musicales aprendidos.

Descripción de la actividad:

Gracias a los instrumentos que habremos elaborado nosotros mismos (ver actividad 8), a aquellos de los que el centro disponga y a los que tengan los alumnos (flauta dulce, melódica), interpretaremos las canciones que hayamos visto en los juegos, además de interpretar partituras en grafía no convencional y en grafía convencional. Los alumnos irán adoptando distintos papeles (acompañante, solista) y trabajarán tanto la lectura como la improvisación para, de este modo, poner en práctica el contenido conceptual de la asignatura.

Actividad 5: Explorar la voz

Objetivos:

- Explorar los usos no convencionales de la voz mediante la imitación de distintas voces, sonidos de animales, ruidos y conocer el recurso de la percusión bucal o beatboxing (ver [beatbox TED](#)).

Descripción de la actividad:

Mediante este ejercicio los alumnos adquirirán una flexibilidad en el empleo de su aparato fonador muy beneficiosa para el canto. Además, tiene cierto carácter transgresor (lo cual les resultará llamativo cuando menos) por consistir en realizar sonidos que habitualmente se vetan a los niños.

Tras ver algunos vídeos cortos (por ejemplo,este de un [niño imitando sonidos de animales](#) o este otro de un [niño haciendo beatboxing](#)) con los que los alumnos se puedan sentir identificados y se puedan hacer una idea clara de lo que se pide, el profesor dará unas indicaciones sobre cómo

comenzar a hacer los sonidos, precisando que, ya que el aparato fonador de cada niño es personal y diferente, también los sonidos emitidos por cada uno lo serán, por lo que no han de preocuparse si no se suena igual al compañero o a la grabación.

También se les indicará que han de practicar en casa en momentos y lugares en los que no molesten a los demás.

Asignatura: Educación Física

Actividad 6: Cantar-moverse

Objetivos

- Fomentar la percepción corporal de los conceptos de pulso, ritmo y velocidad musicales.
- Controlar el cuerpo para moverlo de manera coordinada al compás de la música.
- Coordinar el uso de la voz y del cuerpo simultáneamente en el entorno de un juego.
- Valorar los juegos tradicionales como una parte importante de nuestra cultura.

Descripción de la actividad:

Este ejercicio consistirá en llevar a cabo distintos juegos tradicionales que impliquen canciones y movimiento como juegos en corro en movimiento (ej.: *Al corro de la patata*, *El patio de mi casa*), juegos en corro sentados (ej.: *Mirad arriba que caen judías*, *Ratón que te pilla el gato*), juegos de palmas (ej.: *En la calle 24*), juegos de dos filas enfrentadas con pasillo central (ej.: *Soy capitán de un barco inglés*, *Al pasar por el cuartel*), juegos de comba (ej.: *A rebullón*, *Pan, vino, tocino y una gota de aguardiente*, *Al cocherito leré*). Las posibilidades son muy numerosas y se pueden adaptar a las distintas edades del alumnado de primaria. Además de cultura y ejercicio, estaremos proporcionando a nuestros alumnos unas útiles sugerencias para que ellos mismos puedan jugar en el momento del recreo.

Actividad 7: Oír internamente-moverse

Objetivos:

- Desarrollar una agilidad física que permita la ejecución de los distintos ejercicios de percusión corporal implicando todas las partes del cuerpo.
- Ejercitar la memoria y la coordinación corporal para realizar percusión corporal en grupo.
- Estimular el oído interno como eje del mantenimiento de un pulso estable.

Descripción de la actividad:

La percusión corporal consiste en utilizar nuestro cuerpo mediante movimientos y choques contra el cuerpo mismo u otra superficie para crear un sonido percusivo. Para la realización de la actividad crearemos coreografías basadas en la percusión corporal que puedan estar acompañadas de música (ver [percusión corporal con música](#)) o no (ver [percusión corporal sin música](#)) y adaptaremos los movimientos y la dificultad a la edad de los alumnos y las características del grupo. Además, este trabajo sería perfectamente válido para ser representado con público.

Asignatura: Educación Plástica

Actividad 8: Fabricar instrumentos

Objetivos:

- Idear y fabricar instrumentos musicales reciclando y aprovechando material de uso común en el hogar.
- Desarrollar la motricidad fina al realizar tareas de precisión como recortar, pegar, manipular pequeños objetos, decorar los instrumentos realizados.
- Inferir propiedades musicales de los cuerpos según su tamaño, forma, características del material del que está compuesto como la dureza o la densidad, si es hueco, macizo o tiene más o menos objetos en su interior, o el modo en que se hace sonar.
- Expresar un sentido estético mediante la decoración de los instrumentos elaborados.

Descripción de la actividad:

Según los materiales que cada niño tenga en casa podríamos elaborar unos sencillos “shakers”, palos de lluvia, tambores, panderetas, sonajeros, etc. (ver [15 instrumentos musicales caseros](#)) e ir creando así un banco de instrumentos de percusión para la clase y también para que se puedan llevar a casa y practicar allí (responsabilizarse del instrumento es una actitud muy recomendable que beneficia la autonomía del alumno y su maduración).

En el transcurso de la actividad les haremos fijarse en qué ocurre si unos niños parten de un material más grande que otro pero de igual forma (el sonido emitido será más grave), qué efectos producen los distintos materiales (cómo suena el arroz en el shaker o el palo de lluvia a diferencia de los garbanzos o la arena, qué diferencia de intensidad de sonido se percibe entre uno realizado en metal y otro en cartón, o entre el plástico duro y la goma blanda, o entre una goma tensada o sin tensar, etc.), si agarramos el instrumento de una parte o de otra (pudiendo sofocar las vibraciones y haciendo que apenas suene), etc.

Actividad 9: Fabricar accesorios

Objetivos:

- Desarrollar la motricidad fina en la fabricación de juegos que servirán para abordar el aprendizaje de la respiración diafragmática tanto como recurso imprescindible en la técnica vocal y de instrumentos de viento, como en la declamación y la relajación.
- Manipular distintos materiales con diferentes texturas que presentarán características y propiedades particulares.

Descripción de la actividad:

En este caso fabricaremos molinillos de viento de diferentes tamaños y un par de utensilios para soplar: uno con forma de chimenea en papel de aluminio y acoplada a una pajita con el que se ha de mantener una pequeña bola de papel de aluminio en el aire gracias al soplo continuado, y otro que consistirá en dos pajitas a las que se habrá acoplado un globo en un extremo (mediante una goma elástica) de diferente tamaño en cada caso: una con un globo normal, y otra con un globo de agua. Al soplar por la pajita e hinchar el globo estaremos trabajando la fortaleza de los músculos abdominales y la conformación de una correcta embocadura para tocar instrumentos de viento como la flauta dulce.

Asignatura: Lengua Castellana y Literatura

Actividad 10: Voz-ritmo

Objetivos:

- Percibir, mediante la lectura en voz alta de poesías, el ritmo intrínseco de las palabras y versos y estrofas.
- Transcribir, mediante grafías no convencionales, el ritmo e inflexiones de la voz al recitar poesías.

Descripción de la actividad:

En esta actividad se trabajará el recitado de versos haciendo hincapié en la sonoridad de sus letras y su métrica. Posteriormente, se plasmará de manera gráfica dicha estructura.

Actividad 11: Voz-expresión

Objetivos:

- Desarrollar una declamación mediante la cual los alumnos expresen tanto el significado del texto como la emoción que el autor haya querido transmitir.

Descripción de la actividad:

En este caso se abordarán la narrativa y el diálogo de un modo similar a la interpretación teatral, ya que los niños tendrán que hacer una lectura expresiva de un texto en prosa o teatralizar un diálogo añadiendo elementos extra-textuales que aporten riqueza y significatividad al contenido del mensaje transmitido (onomatopeyas, inflexiones de voz, diferentes impostaciones de la voz).

7. Recursos

Para el normal desarrollo de las actividades, necesitaremos un aula de dimensiones suficientes como para que quepan cómodamente los 25 alumnos y el profesor, con espacio para guardar los instrumentos de pequeña percusión y los que hagan ellos mismos, y poder moverse libremente.

A parte de eso, se especifican las siguientes necesidades como parte del material habitual del aula:

- **Mobiliario:** sillas y mesas que se puedan mover fácilmente por los niños para cambiar la disposición del aula, encerado o pizarra tradicional.
- **Material no fungible:** libro de texto o/y material seleccionado por el profesor.
- **Material fungible:** cuaderno de pentagramas, cuaderno de hojas cuadrículadas o en blanco, lápiz, bolígrafo, goma, sacapuntas, pinturas, rotuladores, regla.
- **Dispositivos electrónicos:** pizarra digital interactiva (PDI), equipo de sonido o, en su defecto, altavoz bluetooth con suficiente potencia y calidad sonora, conexión a internet rápida y amplia.

A continuación se detalla el material específico para cada una de las actividades propuestas:

1: Escuchar-escribir

- Grabaciones de audio o vídeos de piezas musicales extraídos de internet o de soportes físicos (CD, DVD).
- Grabaciones de diferentes sonidos (animales, coches, lluvia, etc.) recopiladas de internet o material didáctico ya preparado en soporte físico (CD).
- Instrumentos de percusión, flauta dulce, campanillas y otros instrumentos para que el profesor realice los ejemplos.

2: Escuchar-cantar-moverse

No hay ninguna necesidad a mayores a parte del material habitual del aula.

3: Escuchar-moverse

- Ejemplos musicales extraídos de internet o de soportes físicos (CD, DVD).

4: Leer-interpretar con instrumentos

- Instrumentos de pequeña percusión (instrumental Orff) y de viento: tambores, xilófonos, metalófonos, caja chinas, maracas, claves, panderetas, flautas dulces, melódicas.
- Instrumentos elaborados por ellos mismos en clase de plástica.

5: Explorar la voz

- Vídeos de YouTube en los que se muestren niños y mayores imitando sonidos de animales y haciendo *beatboxing*.

6: Cantar-moverse

- Pelota.
- Comba.
- Goma para saltar.

7: Oír internamente-moverse

No hay ninguna necesidad a mayores a parte del material habitual del aula.

8: Fabricar instrumentos

- Cilindro central de los rollos de papel higiénico y del papel de cocina.
- Legumbres, arroz, piedrecitas, arena.
- Gomas elásticas.
- Botes de plástico o/y metálicos que tengan por casa.
- Rotuladores o bolígrafos gastados.
- Cartón.
- Cordel.
- Nueces.
- Chapas.
- Palos de madera.
- Pegamento.
- Bolitas de madera.
- Témperas.
- Cartulinas de colores.

9: Fabricar accesorios

- Papel de colores.
- Palitos de madera.
- Pajitas.
- Gomas elásticas.
- Papel de aluminio.
- Globos normales y de agua.

10: Voz-ritmo

- Libro de poesías o poesías recopiladas en cualquier otro formato.

11: Voz-expresión

- Texto literario susceptible de ser declamado: cuento, obra de teatro, fragmento de un narración.

8. Temporalización

Este proyecto está planteado para ser desarrollado a lo largo de todo el curso escolar. Las actividades específicas de la asignatura de Educación Musical formarán parte de la dinámica habitual del aula y tendrán una presencia constante, mientras que las que conectan con los desarrollos curriculares del resto de asignaturas (Educación Física, Educación Plástica y Lengua Castellana y Literatura) se desenvolverán en momentos más puntuales salvo en el caso de Educación Física que, dada la naturaleza corporal y cinética de la misma, tiene una interconexión muy marcada con los objetivos que se pretenden desarrollar en este proyecto.

La distribución de actividades según la organización temporal del curso se plantea teniendo en cuenta las necesidades secuenciales relaciones causales entre actividades, y guardando relación con los eventos de cada época del año como podrían ser: fabricar los instrumentos a principio de curso para poder utilizarlos durante todo el transcurso del mismo, aprovechando los frutos secos de otoño, o llevando a cabo una “operación de reciclaje” tras el verano, trabajar la declamación o la poesía aprovechando que se acerca la Navidad y así preparar una pequeña dramatización o, en general, tener en cuenta festividades propias del colegio (fundador de la orden, Día de la Paz, celebraciones en mayo, etc.) para preparar alguna actuación de percusión corporal, instrumental o vocal en la que estén invitados los padres y así hacer partícipe a toda la comunidad escolar, ya que la música en sí cumple una función social al proporcionar entretenimiento y disfrute, por lo que resulta imprescindible abordar esta dimensión social de “participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la música” a otros que aparece en los objetivos generales del currículo de las enseñanzas profesionales de música¹.

Mes	Sept	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Febr.	Mar.	Abr.	May.	Jun.
Semana	1 2	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 1 2 3	1 2 3 1 2 3	1 2 3
Actividad 1	x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
Actividad 2	x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
Actividad 3	x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
Actividad 4	x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
Actividad 5						x x x				x x
Actividad 6	x x		x		x		x		x	
Actividad 7								x x x		x x x

¹ REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Actividad 8	x x x x
Actividad 9	x x x
Actividad 10	x x x x
Actividad 11	x x x x x x x

9. Evaluación de resultados

Para evaluar los resultados de este proyecto de innovación habremos de tener en cuenta varias cuestiones:

- ¿Los alumnos reflejan en las actividades del aula que están logrando los objetivos que nos hemos propuesto al inicio? ¿Se sienten confiados y seguros con las capacidades musicales que han adquirido y muestran deseo de mejorar y conocer más? ¿Comparten con su entorno cercano ese disfrute del hecho musical?
- ¿Nuestra metodología está siendo la adecuada para desarrollar en los alumnos las capacidades que nos hemos planteado? ¿Nuestra actitud en el aula favorece la motivación, el interés, la concentración y la participación de nuestros alumnos? ¿Estamos siendo fieles a la planificación?
- ¿Las actividades planteadas realmente ejercitan las habilidades que pretendíamos en un principio? ¿Son interesantes para nuestros alumnos? ¿Son susceptibles de ser desarrolladas a varios niveles para resultar accesibles y enriquecedoras para todos ellos? ¿Les resultan significativas y útiles? ¿La temporalización y secuenciación de actividades ha sido realista y coherente?
- ¿Ha sido factible llevar a cabo el proyecto tal y como estaba planificado o, por cuestiones organizativas del centro no se han podido llevar a cabo alguno de sus aspectos? ¿La actitud del profesorado y de la directiva del centro ha sido colaborativa y favorable al desarrollo del mismo?
- ¿Qué clima percibimos en la comunidad educativa al iniciar el proyecto, en su transcurso y al final del mismo? ¿Cuál es la actitud de los padres al respecto: se muestran distantes e indiferentes, se oponen al mismo, muestran entusiasmo y colaboran asistiendo a las representaciones y animando a sus hijos?

Para valorar el efecto de la innovación llevada a cabo en los alumnos llevaremos a cabo una evaluación de tipo informal en la que el profesor, haciendo uso de rúbricas holísticas y descriptivas, listas de control, fichas de seguimiento, etc. valorará la producción de los alumnos. Esta producción será organizada en un portafolio digital del que dispondrá cada alumno. En él incluirá fotos y grabaciones de sus trabajos comentando sus impresiones sobre los mismos: si le ha resultado fácil, difícil, divertido o aburrido, útil, etc. Podremos orientar estas autoevaluaciones por medio de rutinas de pensamiento del tipo “color símbolo imagen”, “qué sé, qué quiero saber, qué

he aprendido”, “puente”, o dianas de evaluación que habremos empleado en clase y que les habrán hecho conscientes del proceso de aprendizaje que han seguido, estimulando así sus habilidades metacognitivas.

Para autoevaluar nuestra acción docente sería útil contar con unas escalas de comprobación en las que anotar, al final de cada sesión y con los colores del semáforo, si hemos abordado cada uno de los aspectos que debíamos abordar y si lo hemos hecho de manera satisfactoria.

El resto de elementos implicados concernientes a la organización del centro y apoyo por parte de la comunidad escolar se podría valorar mediante la observación directa, y recoger la información plasmándola en instrumentos como los anteriormente citados: rúbricas holísticas, lista de control o ficha de observación, para su posterior análisis y reflexión.

Será interesante realizar una evaluación diagnóstica para tener una visión realista del punto de partida del proyecto y asimismo obtener información a cerca de las expectativas e intereses de todos los participantes en el mismo (alumnos, profesores implicados, resto de profesores del claustro, equipo directivo y padres). Posteriormente, según vayamos abordando las actividades, tomaremos nota de su idoneidad, del aprovechamiento de los alumnos y de las dificultades que vayamos encontrando en el transcurso de las mismas. Reorientaremos el proyecto según los resultados que nos ofrezca esta evaluación procesual para, a final de curso, valorar tanto los aprendizajes adquiridos por los alumnos como la calidad de los mismos y el impacto en el entorno educativo que ha tenido la iniciativa de innovación.

Referencias bibliográficas y bibliografía recomendada:

- Aliaga Rebollo, L. (s. f.). *Selección recopilatorio juegos y canciones infantiles tradicionales*. Scribd. Recuperado de: <https://es.scribd.com/doc/72507118/Seleccion-recopilatorio-juegos-y-canciones-infantiles-tradicionales>
- *Beatbox brilliance*. Tom Thum. TEDx Sydney. TEDx Talks. (08/07/2013). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=GNZBSZD16cY>
- *Best beatbox kid*. TechNix. (15/12/2014). [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=HQcHovpCrNE>
- *Bodypercussion by Santi Serratosa and Mariona Castells*. IN THE BOX. Santi Serratosa López. (08/03/2015). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Ol9V_xNoxnQ
- *Bodypercussion by Santi Serratosa and Mariona Castells. (Track: John Legend "All of me")*. Santi Serratosa López. (05/06/2015). [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Wrw4uS4xuIk>
- *Cute Indian kid imitates 25 different animal sounds. (20/07/2017)*. Amazing videos. [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=zjNzar2FBgA>
- Espeso Renedo, M. T. (2013). *Taller de Música y Movimiento con alumnos con necesidades educativas especiales*. (Trabajo fin de grado). Universidad de Valladolid. Recuperado de: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4580/1/TFG-L356.pdf>
- Gómez Espinosa, J. (2015). *Didáctica de la Música. Manual para maestros de Infantil y Primaria*. UNIR editorial. Logroño.
- Guía de la asignatura Música y Movimiento. *Conservatorio Superior de Música de Granada*. Recuperado de: <http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/document/guiasdocentes15-16/Pedagogia-canto/MUSICA%20Y%20MOVIMIENTO.pdf>
- Guía Didáctica. Música y Movimiento. (2014). *Ayuntamiento de Adeje. Área de deporte, juventud y cultura. Escuela de Música*. Recuperado de: <file:///home/mami/Descargas/153-guia-didactica-musica-y-movimiento-2014.pdf>
- Hamodi, C., López Pastor, V. M., y López Pastor, A. T. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Perfiles educativos*, 37(147), 146-161. Recuperado en 22 de enero de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO185-26982015000100009&lng=es&tlng=es.
- *MAYUMANA- alumnos de 4º de Primaria*. Alsasua, A. (02/07/2011). [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=u4dpLVnswg>

- Moreno, M. (s. f.). Ser Padres. *15 ideas para construir instrumentos musicales caseros*. Recuperado de: <https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/fotos/manualidades-para-hacer-instrumentos-musicales-caseros>
- Pedagogía Musical (s. f.). *Método Dalcroze*. Recuperado de :
- <https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/metodo-dalcroze>
- Pérez Sancho, C. (2018). *Innovación y mejora de la práctica docente: manual para maestros de infantil y primaria*. UNIR editorial. Logroño.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, *por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria*. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf>
- Rutinas de pensamiento.(s. f.). *Innovasantaana. Abierta a la innovación. Innovación educativa del parque-colegio Santa Ana*. Recuperado el 22 de enero de 2019 de: <https://innovasantaana.wordpress.com/metodologias/rutinas-de-pensamiento/>